

Raisa GAVRILIȚĂ

gr. did. sup., Liceul Teoretic M. Sadoveanu din Călărași;
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Elemente interactive în cadrul predării la distanță

CZU 37.018.43 | doi.org

Rezumat: Timpul special în care trăim ne-a arătat cu prisosință că avem nevoie de abilități digitale mai mult ca niciodată. Învățarea la distanță a devenit atât o cerință, cât și o salvare a procesului de educație. Profesorii organizează orele online cât mai interesant posibil, utilizând diverse strategii interactive. În acest articol prezentăm mai multe instrumente menite să eficientizeze instruirea la distanță.

Cuvinte-cheie: strategii interactive, învățare la distanță, divertisment, instrumente virtuale, orientări didactice, părinți, elevi.

Abstract: The special time we live in has shown that we need digital skills more than ever. Distance learning has become both a requirement and a rescue of the education process. Teachers make online classes as interesting as possible and use various interactive strategies. In this article we present several tools that enable teachers and students to have successful and efficient distance classes.

Keywords: interactive, distance learning, entertaining, virtual tools, teaching guidelines, parents, students.

Noi, profesorii, avem un ideal foarte simplu: să fim mereu în totală și continuă interacțiune cu discipolii noștri. Să-i simțim cu degetul pe pulsul lecțiilor noastre, să-i vedem activi, să-i știm curioși, gata să exploreze împreună enigmaticele labirinturi ale materiei predate de noi. Îi vrem aproape, chiar dacă, din anumite cauze, sunt departe, în fața unui monitor. Ne dorim să avem cu ei o comunicare nealterată de intemperiiile vieții.

Din luna martie a anului 2020, ne-am trezit cu acest ideal aproape spulberat. Elevii au trebuit să rămână în casele lor, izolați, iar noi să căutăm febril căi de comunicare la distanță, având temerea ca nu cumva să pierdem conexiunea armonioasă pe care o aveam când ei frecventau zilnic școala.

Și am reacționat diferit. Unii dintre noi am fost disperați și am creat într-o zi grupuri pe *Messenger* sau pe *Viber* sau... pe orice altă rețea. Alții și-au luat un timp mai lung pentru meditație și au așteptat să se întâmple o minune. Iar o a treia categorie au lăsat aripile în jos și au crezut că nu mai pot învăța mișcările în această

coregrafie complicată – educația online. Dar peste două luni, toți pedagogii au înțeles că, dacă își doresc să mai profeseze, trebuie să-și suflece mânecile și să-și conecteze calculatoarele și mintea, să învețe a butona cât mai agil, ca să refacă acea conexiune pierdută cu clasele de elevi.

A început o perioadă trepidantă, cu instruiri despre predarea online, cu zeci de tutoriale urmărite, cu notițe făcute, experimente și... primele bucurii intelectuale. Satisfacția a venit din ambele părți, căci elevii, elaborând produse digitale creative, urcau trepte noi și erau încântați.

Am reușit să creăm clase virtuale precum *Google Classroom*, să propunem sarcini variate, să primim primele teme rezolvate, uneori stângaci, să corectăm temele, să trimitem notificări elevilor, să-i încurajăm, să ne sprijinim reciproc. A crescut considerabil respectul din partea societății, a tuturor celor care au copii sau au avut vreodată. Toată lumea a conștientizat acut necesitatea școlii și a profesorilor. Membrii societății

și-au reevaluat radical atitudinea față de aceste persoane simple, care le instruiesc și le educă fiii și fiicele. Elevii și părinții au avut nevoie de un interval de timp, poate mai mare, pentru a se reacomoda la o școală **altfel**. Relația dintre familii și școală s-a revitalizat, a devenit una cu adevărat **reală**: părinții au început să participe mult mai activ în viața academică a copiilor, căci au simțit că aceștia nu se vor descurca fără un sprijin **solid** din partea lor. Mai ales părinții preșcolariilor, ai copiilor din clasele primare și ai celor din gimnaziu.

Umăr la umăr, am reușit să mișcăm carul din loc. Pe alocuri scârțâind, dar... toți am înțeles că drum înapoi nu există. Pandemia a durat (îmi place să folosesc verbul la trecut), timpul nu trebuia pierdut, școala trebuia să-și facă misiunea, profesorii fiind motorul ei, energia, volanul unei mașinării complicate, *predarea online*. Am început să aranjăm prioritățile pe policioare și ne-am dat seama că avem nevoie de o *netichetă*, de o structurare detaliată a lecțiilor, de lecții colorate și de **multă** creativitate.

Dar, la un moment dat, ne-am dat seama că avem nevoie de mai mult: voiam ca elevii să participe cât mai activ la ore, să apropiem lecțiile *la distanță* de cele din școală, predate *față în față*. Aveam nevoie de **INTERACTIVITATE**. Am început să săpăm mai adânc și să descoperim strategii care ne-ar ajuta pe toți să fim interconectați. Am descoperit că *instruirea online cere adaptabilitate, efort, acceptarea provocărilor, metode noi de predare*.

Numai un profesor **flexibil** se va acomoda la atâtea schimbări și le va face față. Capacitatea de a fi deschis, de a învăța este crucială pentru un cadru didactic de succes. Noile achiziții digitale ne ajută să fim moderni, să mergem în pas cu timpul, să trăim viitorul azi împreună cu discipolii noștri.

Efortul este unul considerabil, însă merită tot timpul. Satisfacția generată de produsele digitale create la ore este una enormă. Toate abilitățile ne vor facilita munca, iar randamentul lecțiilor va fi unul pe potrivă așteptărilor.

Este clar că multe dintre strategiile de care fac uz profesorii în cadrul predării față în față trebuie înlocuite. Vom realiza brainstormingul altfel, folosind tablele online de tip *Linoit*. Un alt instrument unde elevii pot aduce argumente pro și contra este *Tricider*. Profesorii au înțeles că strategiile și tehnicile pe care le aplică la clasă sunt insuficiente sau imposibil de utilizat uneori în spațiul online. Astfel, ei au conștientizat că este loc pentru noi achiziții, pentru însușirea de noi strategii digitale.

Pentru a învăța ceva nou, e nevoie de: dorință, voință, hărnicie, abilități digitale, motivație, studiu permanent. Și toți cei care au vrut să rămână profesori

buni au continuat să studieze, să înțeleagă, să exerseze, să persevereze. Chiar dacă acest studiu cere mult timp în fața ecranelor și a monitoarelor, Internetul a devenit o sursă foarte generoasă de realizare a produselor pentru ore.

Pentru ca predarea online să fie mai eficientă, este necesar:

- să simplificăm predarea temelor;
- să evidențiem și să selectăm esențialul;
- să folosim documente ușor accesibile;
- să utilizăm un singur reper similar unei clase (*Google Classroom*);
- să propunem proiecte pe termen mai lung, care să-l facă pe elev să se ridice de la calculator.

Pentru a face lecțiile mai atractive:

- vom capta atenția elevilor prin imagini, întrebări interesante;
- vom testa frecvent elevii – aceasta previne uitarea;
- vom folosi elemente de joc intelectual;
- vom desfășura activități interactive;
- vom încuraja discuțiile de tip întrebare-răspuns;
- vom utiliza resursele disponibile online;
- vom menține lecțiile scurte.

Conform DEX-ului, termenul *interactiv* are următorul sens: "care se referă la interacțiune, care are caracter de interacțiune", iar termenul *interacțiune* se explică prin: "influențare, condiționare sau acțiune cauzală reciprocă". În rezultatul chestionării online, elevii își doresc ca predarea la distanță: să fie interesantă, utilă, colorată, veselă, facilă, **interactivă**; să-i pregătească de viață; să le solicite creativitatea; să le permită să fie unici; să incite curiozitatea. Observăm că elevii au scos în evidență necesitatea predării prin interacțiune, deoarece nu-și doresc să rămână simpli ascultători, martori pasivi, ci doresc să participe la propria lor formare.

În acest sens, formulăm câteva **sfaturi** pentru organizarea predării online:

- Realizați prezentări PowerPoint cu informațiile importante legate de lecția predată.
- Alegeți o paletă de culori pentru fiecare prezentare și nu folosiți prea multe, deoarece acestea obosec ochiul. Selectați culori deschise pentru fundal închis și viceversa.
- Adăugați în prezentări imagini și videoclipuri scurte.

Ce vom face diferit în predarea online?

1. Primele săptămâni de școală trebuie dedicate dezvoltării competențelor digitale și construirii comunității.
2. Comunicarea cu părinții trebuie să fie mai aprofundată, mai simplificată și mai predictibilă.

3. Comunitatea și conexiunea trebuie să fie o prioritate pentru/între profesori.
4. Colaborarea profesori-profesori, profesori-părinți este foarte importantă.
5. Timpul petrecut *față în față* trebuie valorificat pentru o învățare activă.
6. Conținutul trebuie simplificat și predat mai lent.
7. Instrucțiunile trebuie să fie ușor de găsit, explicite și multimodale.
8. Practicile tradiționale de notare trebuie să cedeze locul feedbackului.
9. Evaluările sumative ar trebui să se concentreze pe creație.
10. Includeți în lecțiile predate **chestionare** scurte, fără a da o notă pentru acestea.

Beneficiile chestionarelor pentru elevi:

- Elevii rețin informațiile mai ușor;
- Se identifică golurile de cunoștințe;
- Se încurajează învățarea;
- Permit o verificare imediată a răspunsurilor.
- Elevii se simt **apreciați**.

Este de la sine înțeles că există plusuri și minusuri și în acest tip de predare. Vom formula avantajele și dezavantajele învățării online și vom încerca să valorificăm, pe cât e posibil, avantajele.

Tabelul 1. *Avantajele și dezavantajele învățării online*

Avantaje	Dezavantaje
<ul style="list-style-type: none"> • Disciplinează elevul și profesorul; • Este flexibilă; • Se adaptează la nevoile elevilor; • Se văd imediat rezultatele; • Favorizează creativitatea; • Numărul elevilor poate fi nelimitat; • Profesorul își sporește calificarea. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neconectarea regulată la platforme; • Este impersonală; • Excesul de timp în fața calculatorului; • Eșecuri posibile la nivel tehnic; • Lipsește elevii de sprijin practic; • Necesită conexiune la Internet; • Nu satisface nevoia de socializare.

În continuare, vom scoate în evidență câteva platforme pentru întocmirea chestionarelor, care fac predarea mai interesantă și mai motivantă:

- **Quizlet** – permite crearea și distribuirea de materiale didactice;
- **Seesaw** – permite documentarea de către elevi privitor la ceea ce au învățat;
- **Kahoot** – permite crearea de jocuri interactive, care îi pot motiva pe elevi să învețe, îi ajută să rămână interesați de proces și concentrați;

- **Socratic** – permite testarea elevilor prin mini-chestionare.

Bineînțeles, mai întâi de toate, înainte de predarea propriu-zisă, vom discuta cu elevii și părinții un set de **reguli** ale învățării la distanță.

Responsabilitățile elevilor:

- participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat;
- rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul TIC;
- au o conduită adecvată statutului de elev, manifestând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de învățare;
- nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată instruirii prin intermediul Internetului;
- nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
- au obligația de a participa la activitățile online; în caz contrar, elevul i se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate;
- au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor de curs.

Atribuțiile profesorilor:

- proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul TIC;
- elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse relevante;
- proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul TIC;
- elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul TIC, pentru înregistrarea progresului elevilor;
- stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare, astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.

Atribuțiile părinților:

- asigură participarea copiilor la activitățile didactice, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității;
- promovează un comportament pozitiv;
- apreciază progresul înregistrat de elev;
- încurajează, motivează și responsabilizează

- elevul cu privire la propria formare;
- mențin comunicarea cu dirigintele/învățătorul și cu celelalte cadre didactice;
- sprijină elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;
- transmite profesorului feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin intermediul TIC.

Instrumente recomandate profesorilor pentru predarea online:

- **PREZI** – permite realizarea unor prezentări atractive, care vor capta atenția elevilor;
- **Canva** – este o platformă de design grafic, care vă permite să creați prezentări unice, documente și alt conținut vizual de excepție;
- **Flipsnack** – permite crearea cataloagelor interactive cu efecte realiste de răsfoire a paginilor;
- **TeachEm** – permite transformarea videoclipurilor de pe YouTube în lecții interactive și interesante, prin intermediul chestionarelor și notițelor, care se pot adăuga fiecărui videoclip;
- **Edupuzzle** – permite contabilizarea numărului de vizualizări ale videoclipurilor pe care le-ați expedit elevilor, monitorizarea numărului de urmăritori ai fiecărei secțiuni și, de asemenea, verificarea înțelegerii de către elevi a conținutului prezentat în videoclip;
- **Padlet** – este o platformă unde profesorii pot crea clase, scheme, planuri de lecții, pot discuta; se poate scrie, înregistra, pot fi adăugate hyperlinkuri, imagini, alte documente;
- **Jamboard** – este o aplicație utilă pentru răsfoirea, vizualizarea și expedierea articolelor Jam create; este o tablă digitală de lucru în echipă;
- **Tricider** – este o aplicație ce favorizează luarea deciziilor într-un grup; participanții au posibilitatea de a propune idei, de a le evalua și a vota în mediul online;

- **Eduglogster** – permite crearea de postere online cu utilizarea de imagini, linkuri, definiții, filmulețe;
- **Linoit** – este o aplicație bazată pe colaborare, unde elevii pot posta răspunsuri la întrebări, subiecte de studiu, își pot organiza temele; dezvoltă gândirea creativă și critică;
- **Portofoliile digitale interactive** (Padlet, Genial.ly, Book Creator, Animoto etc.) – permit copierea linkurilor, încărcarea imaginilor, a filmulețelor, a unor piese muzicale, precum și o organizare originală a informației, un design personalizat etc.

CONCLUZIE

În calitate de concluzie, vom folosi tehnica **6 De ce?**

Interactivitatea online este necesară. De ce? Fiindcă e o cerință a timpului pe care-l trăim. De ce? Pentru că unește profesorul cu elevii. De ce? Din motiv că îi scoate din zona de confort. De ce? Din cauză că schimbul de idei are loc din ambele direcții. De ce?

Căci fiecare participă, valorizându-și potențialul. De ce?

*Deoarece subiecții se inspiră unul pe altul. Am creat, împreună cu elevii, un acrostih, pornind de la lexemul *interactiv*, care punctează momentele esențiale ale activităților educative la distanță.*

Interesant
Necesar
Teme(ri)
Elev
Relaționare
Atenție
Creativitate
Tenacitate
Instrumente
Virtual

Figura 1. Un poster digital cu titlul **Intellectualul masculin în romanele Clopotnița de I. Druță și Singur în fața dragostei de A. Busuioac**, realizat cu ajutorul instrumentului **Linoit** de către o elevă din clasa a VIII-a

Lexemele plasate pe orizontală sunt *cuvintele-cheie* ce evidențiază cerințele predării interactive la distanță. Ele constituie *chintesența* unui proces educațional de calitate, în ciuda condițiilor *diferite* ale școlii contemporane, dictate de pandemie sau de alți factori.

Școala nu poate sta pe loc, procesul educațional trebuie să rămână viu, atractiv, să dezvolte generațiile tinere și să ajute societatea să progreseze.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Fryer M. Predarea și învățarea creativă. Chișinău: Editura Uniunii Scriitorilor, 2004. 148 p.
2. <https://creeracord.com>
3. <https://www.youtube.com>
4. <https://romania.europalibera.org>
5. <https://ipp.md/wp-content>
6. <https://siguronline.md>
7. <https://www.unicef.org>